

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Абдирашидова Гульноза Аблакуловна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Старший преподаватель кафедры патологической физиологии

Урунова Фотима Уткуровна

Урунова Зўхро Уткуровна

Ҳасанова Махлиё Суннатиллойевна

Ризайева Хулкарой Қурбонали қизи

Омонова Рухсора Шапоатовна

Самаркандский государственный медицинский университет,

2-й лечебный факультет, 3-й курс, 306 студентов группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184911>

Аннотация. Атеросклероз – важная проблема XXI века, лежащая в основе ведущих клинических форм ишемической болезни сердца (ИБС), ишемической болезни мозга (инсульта), ишемических заболеваний почек, конечностей, кишечника, аневризмы аорты, артериальной гипертензии. Атеросклероз бывает наиболее частой причиной инвалидизации и гибели людей зрелого и пожилого возраста, особенно промышленно развитых стран мира (Европы, России, Средиземноморья, Латинской Америки, в меньшей степени – США, Австралии, Финляндии и Японии).

Ключевые слова: атеросклероз, липопротеиды, сосуды.

ATEROSKLEROZNING PATOFIZIOLOGIK ASPEKTLARI

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Patologik fiziologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Urunova Fotima Utkurovna

Urunova Zo'hro Utkurovna

Hasanova Maxliyo Sunnatilloevna

Rizayeva Xulkaroy Qurbonali qizi

Omonova Ruxsora Shapoatovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

2 son Davolash ishi fakulteti, 3 kurs 306 guruh talabalari

Аннотация. Атеросклероз 21-асрнинг энг муҳим муаммоси бўлиб, юрак ишемик касаллиги (ККД), миёна ишемик касаллиги (инсульт), бурак, оyoq-qo'l, ichakning ишемик касалликлари, аорта аневризмаси ва артериал гипертензиянинг yetakchi клиник shakllari asosida yotadi. Атеросклероз etuk va keksa odamlarda, ayniqsa sanoati rivojlangan mamlakatlarda (Yevropa, Rossiya, O'rta er dengizi, Lotin Amerikasi va kamroq darajada AQSh, Avstraliya, Finlyandiya va Yaponiya) nogironlik va o'limning eng keng tarqalgan sababidir.

Калит so'zlar: атеросклероз, липопротеинлар, qon tomirlari.

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF ATHEROSCLEROSIS

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna
Samarkand State Medical University,
Senior Lecturer, Department of Pathological Physiology

Urunova Fotima Utkurovna
Urunova Zo'hro Utkurovna
Hasanova Maxliyo Sunnatilloevna
Rizayeva Xulkaroy Qurbonali qizi
Omonova Ruxsora Shapoatovna
Samarkand State Medical University,
2nd Faculty of Treatment, 3rd year, 306 group students

Abstract. Atherosclerosis is the most important problem of the 21st century, underlying the leading clinical forms of coronary heart disease (CHD), ischemic brain disease (stroke), ischemic diseases of the kidneys, limbs, intestines, aortic aneurysm, arterial hypertension. Atherosclerosis is the most common cause of disability and death in middle-aged and elderly people, especially in industrially developed countries (Europe, Russia, the Mediterranean, Latin America, to a lesser extent - the USA, Australia, Finland and Japan).

Keywords: atherosclerosis, lipoproteins, vessels.

Атеросклероз, по определению ВОЗ, это «вариабельная комбинация изменений интимы артерий, включающая в себя накопление липидов, липопротеидов, сложных углеводов, фиброзной ткани, компонентов крови, кальцификацию и сопутствующие изменения меди сосудистой стенки».

Патогенез атеросклероза. Фенотипическая систематизация гиперлипидемий (ГЛП) была разработана Д. Фредриксоном (1987) и позднее одобрена ВОЗ. Согласно ей выделяют шесть типов (I, II A, II B, III, IV и V) ГЛП.

Актуальными остаются знаменитые высказывания академиков патолога Н.Н. Аничкова (1915) и патобиохимика А.Н. Климова (1984): «Атеросклероза не может быть ни без холестерина, ни без атерогенных ЛП».

В патогенезе изменений артериальных стенок при атеросклерозе важную роль играют следующие события:

ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА

- увеличение в крови свободного и этерифицированного Х, НЭЖК, атерогенных ЛП, богатых экзогенными и (особенно) эндогенными ТГ и холестерином и бедных белками и фосфолипидами;
- увеличение в крови атерогенных ЛП (II А, II В, III и IV);
- дислипотеидемия, проявляющаяся преобладанием в крови атерогенных ЛП (ЛПОНП, ЛПНП, ЛППП) над антиатерогенными ЛП (ЛПВП) и сопровождающаяся повышением холестеринового коэффициента атерогенности (ХКА, по А.Н. Климову, 1987), особенно при незначительном повышении или даже снижении в крови ЛПВП, фосфолипидов и увеличении ЛПНП (в норме ХКА у мужчин 40–60 лет равен 3–3,5, а содержание Х ЛПВП – 1–2 ммоль/л, при ИБС ХКА возрастает в 2 раза и более);
- нарушение способности ЛПВП как удалять Х из клеток тканей и органов, в том числе сосудистых стенок артерий, так и транспортировать его в печень для окисления в желчные кислоты и выведения из организма;
- аутоиммунные процессы (во-первых, появление и увеличение в крови АТ против ЛППП, ЛПНП, ЛПОНП, обусловленных в основном недостаточностью Т-супрессорной системы; во-вторых, образование аутоиммунных комплексов ЛП+АТ, обладающих выраженным атерогенным действием);
- деполимеризация мукополисахаридов основного вещества соединительной ткани сосудистых стенок артерий, сопровождающаяся повышением их проницаемости;
- инфильтрация сосудистых стенок артерий эндогенным холестерином, НЭЖК, атерогенными ЛП, ХМ, альбуминами, глобулинами, кальцием, фосфорно-кальциевыми солями, осуществляемая как через межэндотелиальные щели, так и трансклеточно (путем пиноцитоза);
- повреждение и деструкция эндотелиальных клеток интимы и внутреннего слоя меди стенок артерий под влиянием токсических (химических и микроорганизменных) и механических (стойкая артериальная гипертензия)

факторов, аутоиммунных комплексов (в том числе АГ+АТ) и других, а также утрата их защитной роли в отношении проникновения в субэндотелиальный слой атерогенных ЛП;

- переход регулируемого рецепторного захвата эндотелиоцитами ЛП в нерегулируемый эндоцитозный (длительная атерогенная ДЛП приводит к утрате на клеточной мембране значительной части В-, Е-рецепторов, что сопровождается выключением в эндотелиальных клетках механизма отрицательной обратной связи в отношении попадающих в их цитоплазму Х атерогенных ЛП, что обеспечивает дальнейшее их поступление в клетки и субклеточные структуры);
- активизация миграции в субэндотелиальный слой стенки артерий различных клеток крови: во-первых, моноцитов (избыточное фагоцитирование ими ЛП с образованием пенистых клеток и повышением их пролиферации с последующей гибелью и фиброзированием); во-вторых, тромбоцитов, выделяющих (особенно при их повреждении) факторы роста;

- усиление миграции из меди артериальных сосудов гладкомышечных клеток, их пролиферации и поглощения ими ЛП, а также последующего их фагоцитоза моноцитами с дополнительным увеличением количества пенистых клеток;
- активизация образования эндотелиоцитами, тромбоцитами, моноцитами физиологически высокоактивных цитокинов (эндотелина, тромбопластина, тромбина, тромбоцитарного фактора роста гладкомышечных клеток, фактора роста фибробластов, трансформирующего фактора роста альфа, ИЛ-1, ФНО α , макрофагального колониестимулирующего фактора, моноцитарного хемотаксического белка), вызывающих и активирующих адгезию тромбоцитов, миграцию лейкоцитов (особенно моноцитов), гладкомышечных клеток, фибробластов и их пролиферацию, усиленный синтез гликозамингликанов, имеющих повышенное сродство к атерогенным ЛП и т.д.;
- существенное превалирование активности оксидантной системы над антиоксидантной, приводящее к усилению образования и патогенного действия свободных радикалов и ангиотоксических перекисей, в том числе окисленных стерина (холекальциферола и др.);
- атерогенное действие хронической инфекции (особенно вирусов герпеса и хламидий), реализуемое в результате как их прямого, так и опосредованного через провоспалительные цитокины (особенно ИЛ-6) и белки острой фазы (СРБ, сывороточный амилоид А, гаптоглобин, фибриноген) повреждающего влияния на эндотелиоциты;
- повышение эндотелиальной сосудистой проницаемости, вызванное артериальной гипертензией, действием иммунных комплексов, инфекционных и токсических факторов, гомоцистеина, недостаток витамина С, рутина, избыток свободных радикалов, перекисей липидов, холестерина и т.д.;
- повышение активности свертывающей системы крови и снижение антикоагуляционной и фибринолитической систем крови, приводящие к ускорению развития процесса тромбообразования на стенках артериальных сосудов, особенно в

местах изъязвления атероматозных бляшек с последующим образованием тромбоэмболий.

По происхождению около трети ГЛП следует считать наследственными (генетически детерминированными), а приблизительно две трети ГЛП – приобретенными.

Факторы, ответственные за повышение содержания антиатерогенных ЛПВП и снижение количества атерогенных ЛП, включают принадлежность к женскому полу, эстрогены, физическую активность и в целом здоровый образ жизни, никотиновую кислоту, умеренное (30-50 г/сутки) употребление алкогольных продуктов и др.

Факторы, ответственные за понижение количества ЛПВП и увеличение содержания атерогенных ЛП, включают принадлежность к мужскому полу, тестостерон, прогестерон, гиподинамию, курение, хроническую интоксикацию, нарушение здорового образа жизни, злоупотребление углеводной и липидной, особенно рафинированной пищей (сахаром, конфетами, пирожными, тортами, сметаной, сливочным маслом и др.), сахарный диабет, дефицит растительных продуктов и др.

Выявлена отрицательная корреляция между содержанием ЛПВП в крови и выраженностью развития атеросклероза, а также распространенностью ишемической болезни различных органов (сердца, мозга, почек и др.).

Это объясняют тем, что ЛПВП участвуют в удалении холестерина из ткани (в том числе из стенок артериальных сосудов) и конкурируют с атерогенными ЛП за захват клетками организма.

Выявлены также видовые особенности развития атеросклероза.

У человека спонтанно довольно часто (особенно у мужчин в возрасте старше 45 лет) развивается атеросклероз.

У кроликов, морских свинок, свиней, обезьян, кур, голубей (1-я группа животных) атеросклероз развивается спонтанно, и его легко можно вызвать экспериментально. У крыс, мышей, лошадей, собак, кошек, сусликов (2-я группа животных) довольно трудно, а порой и невозможно вызвать экспериментальный атеросклероз.

Интересно отметить, что у человека, как и у животных 1-й группы, атерогенные ЛП (ЛППП, ЛПНП, ЛПОНП) превалируют над ЛПВП, а у 2-й группы экспериментальных животных – наоборот.

References:

1. William L. Stone; Hajira Basit; Muhammad Zubair; Bracken Burns, Pathology, Inflammation, Journal of the Nature Reviews Cardiology, Volume 21, Issue 12, 2024,
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022

7. FEATURES OF ETIOPATHOGENESIS OF DRY EYE SYNDROME IN WOMEN OF KASHKADARYA REGION. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects // Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019
11. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
13. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ // UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, VOLUME 2, ISSUE 9 (2024), P 87-92.
14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 11-17.
15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 88-95.
16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, DIABETIK ATEROTROMBOZ PATOGENEZIDA YANGI JIHATLAR // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 74-76 b.
17. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, UMUMIY XAVF OMILLARI VA MEKANIZMLARIGA EGA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA SARATON PATOFIZIOLOGIYASI // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 150-155 b.
18. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.
19. GAFFAROV Ganisher Karimovich, ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna, & Bakiyev Shavkat Sherzodovich. (2024). TO'R PARDA KO'CHISHI PATOFIZIOLOGIYASI. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 231-236.
20. Abdirashidova, G. . (2024). MATHEMATICAL MODELING OF DIAGNOSTIC CRITERIA FOR ASSESSING THE TREATMENT OF ENT DISEASES. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(8), 4-11.

21. Gaffarov, G. ., & ABDIRASHIDOVA , G. (2024). TO'R PARDA KO'CHISHI PATOFIZIOLOGIYASIGA ZAMONAVIY QARASHLAR. Наука и технология в современном мире, 3(9), 48-53.
22. Abdirashidova , G. . (2024). BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYANING YURAK-QON TOMIR TIZIMIGA TA'SIRI FIZIOLOGIYASI VA PATOFIZIOLOGIYASI. Наука и инновация, 2(22), 50-56.

INNOVATIVE
ACADEMY